

МЎРТ ТАЪЛИМ – МЎРТ ИҚТИСОДИЁТ: ДИАЛЕКТИК АЛОҚАДОРЛИК

М.Қ.Ниязимбетов

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот институти катта илмий ходими ф.ф.д. (DSc), Нукус

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810425>

Аннотация. Мазкур мақолада мўртлик концепцияси асосида таълим тизимининг мўртлиги иқтисодиёт мўртлигининг асоси эканлиги очиб берилган. Н.Талебнинг антимўртлик концепцияси асосида ҳозирги таълим ва иқтисодий тизимларнинг антимўртлиги диалектикаси таҳлил этилган.

Калим сўзлар: мўртлик, таълим мўртлиги, иқтисодиёт мўртлиги, Н.Талеб, антимўртлик концепцияси, Антимўрт таълим ва иқтисодиёт.

Аннотация. На основе концепции хрупкости в данной статье показано, что хрупкость системы образования является основой хрупкости экономики. На основе концепции антихрупкости Н.Талеба анализируется диалектика антихрупкости современных образовательных и экономических систем.

Ключевые слова: хрупкость, хрупкость образования, хрупкость экономики, Н.Талеб, концепция антихрупкости, Антихрупкое образование и экономика.

Abstract. Based on the concept of fragility, this article shows that the fragility of the education system is the basis of the fragility of the economy. Based on the concept of antifragility by N. Taleb, the dialectic of antifragility of modern educational and economic systems is analyzed.

Keywords: fragility, fragility of education, fragility of the economy, N. Taleb, concept of antifragility, Antifragile education and economics.

Кириш

Замонавий дунёнинг ноаниқлиги, нозизиқлилиги, мураккаблиги таълим тизими га ҳам ўзининг таъсирини текизиб, бу ўз навбатида таълим бошқаруви жараёнларини тадқиқ этиш методологиясини ҳам ўзгартиришни тақоза этмоқда. Сабаби анаънавий таълим парадигмалари ва назариялари, методлар замонавий таълим жараёнларини тадқиқ этишда самарали натижалар бермаяпти. Таълим тизими га эскича методлар, ёндашувлар ва назарияларни тадқиқ этиш орқали муайян методологик хатоларга йўл қўйилиб, бу ўз навбатида ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан салбий оқибатларга олиб келмоқда.

Мазкур мақолада Нассим Николас Талебнинг “Антимўртлик” ва ”“Қора оққуш” концепциясининг замонавий таълим жараёнларни тадқиқ этишда адекват методологик стратегия эканлиги очиб берилди.

Тадқиқот мақсади: Таълим тизими мўрт бўлса, иқтисодиёт ҳам мўрт бўлишининг ўзаро диалектик алоқадорлигини очиб беришдан иборат.

Тадқиқот методи ва методологияси: Тадқиқотда анализ ва синтез, тизимли ёндашув ва Н.Талебнинг Антимўртлик концепцияси методологик асос этиб олинган.

Тадқиқотдан олинган натижалари:

Нассим Николас Талеб — келиб чиқиши ливанлик бўлган америкалик эссеист, олим, статистик-математик, файласуф, иқтисодчи, трейдер. Унинг ишлари замонавий дунёдаги тасодиф, башорат этиб бўлмаслик, ҳавф хатарлар, эҳтимоллик ва ноаниқлик муаммоларига бағишланган.

Н.Талебнинг “Муртликга қарши. Хаосдан қандай фойда олиш мумкин” (Antifragile: Things That Gain From Disorder), асарида - бу сабаб ва таъсир занжирларини яратиш ва

таҳлил қилишни талаб қилмайдиган қутилмаган ҳодисаларга тайёргарлик кўриш методологиясини билдиради [1]. Н.Талеб "antifragile (муртликга қарши)" тушунчасини киритар экан, концептуал эътиборни кучли таъсирга ёки қутилмаган ҳодисаларга дош бериш ва уларнинг пайдо бўлишидан фойда олиш қобилиятига қаратди.

Н. Талеб тизимларни учта типга ажратади: мўрт тизимлар, дахлсиз тизимлар ва антимўрт тизимлар [1]. Мўрт тизимлар ташқи стресс таъсирлар туфайли мўртлашиб синишга, паршаланишга мойил бўлади. Дахлсиз тизимлар ташқир стрессорларга бардошли бўлиб, ўзининг барқарор ҳолатини ўзгартирмайди, олдинги ҳолатини сақлаб қолади. Бу иккита тизимдан фарқли равишда антимўрт тизимлар эса, ташқи босим, стрессорлар таъсир этганда мазкур тизим яна ҳам ривожланиб, ўзгаришга ҳаракат этади.

Ҳозирги таълим тизимимиз мўрт ми ёки антимўрт тизим ми? Масаланинг бундай кундаланг қўйилиши бежиз эмас. Сабаби ҳозирги таълим тизими кўпинча мўрт авлодни тарбияламоқда. Ҳозирги замон аксарият ўқувчиси ва талабаси замонавий глобал чақириқларга жавоб беришга, мураккаб ҳаётий шароитларга мослашувга, қарорлар қабул қилишга, креатив ва танқидий фикрлашга, тизимли тафаккур юритишга тайёр эмас. Уларда мазкур билим ва кўнликмалар мавжуд эмас. Бу ўз навбатида ҳозирги замонавий иқтисодий тизим талабларига адекват бўлолмаяптди.

Таълимнинг мўртлиги – бу иқтисодиётнинг ҳам мўртлигига олиб келувчи детерминантларнинг бири ҳисобланади.

Нассим Талеб назариясининг моҳияти, ноаниқликнинг ижобий томонини ҳисобга олади, уни фойдали нарсага айлантиради ва бизни мўртликга қарши бўлишга таклиф қилади.

Ноаниқлик ҳукмрон бўлган дунёда, инсон мўртликга қарши бўлишни, яъни ҳаётнинг бетартиблигига дуч келганда, нафақат зарар кўрмасдан қолишни, балки аввалгидан ҳам яхшироқ бўлишни, ривожланишни орзу қилади. Н.Талеб мўртликни енгиб ўтишга ва олдиндан айтиб бўлмайдиган ноаниқлик, бу даҳшатли ва тўсатдан қора оққуш бизга зарар бермаслиги учун ҳаракат қилишимизга имкон берадиган оддий қоидаларни ишлаб чиқади - ва бундан ташқари, бу ноёб ва қудратли қуш бизни яхшилашга ёрдам беради.

Н. Талеб "Қора оққуш" асарида бизни ҳамма жойда ақл бовар қилмайдиган ва олдиндан айтиб бўлмайдиган воқеалар кутаётганини кўрсатиб берди [2]. "Муртликга қарши" асарида ноаниқликнинг ижобий томонларини кашф этди ва уни ўсиш ва ривожланиш учун керакли ва зарур нарсага айлантирди.

"Қора оққуш" - бу олдиндан айтиш қийин бўлган ва сезиларли оқибатларга олиб келадиган камдан-кам учрайдиган ҳодисалар ўзига хос хусусиятларга эга бўлган тушунчадир. Қора оқ қуш билан тўхнаш келган ҳар қандай ижтимоий-иқтисодий тизим баъзан инқирозли ҳолатга тушиб қолиши ҳеч гап эмас. Таълим тизимига учиб келган бундай “қора оқ қуш”лар COVID-2019 пандемияси мисол бўлолади. Бу каби қора оққушларнинг таълим тизимга таъсирлари қандай?, муваффақиятга эришиш учун қора оқ қушга, яъни ҳеч ким кутмаган воқеаларга тайёргарлик кўриш керакми ёки хотиржамликни сақлаш ва тинчлик даври қонунлари бўйича яшаш тўғрироқ стратегиями?

COVID-2019 пандемияси таълим тизимимизнинг анча мўрт эканлигини кўрсатди.

"Қора оққуш" - бу олдиндан айтиш қийин бўлган ва сезиларли оқибатларга олиб келадиган камдан-кам учрайдиган ҳодисалар ўзига хос хусусиятларга эга бўлган тушунчадир.

"Қора оққуш" атамаси лотинча "қора оққуш каби ердаги ноёб қуш" ибораси сифатида танилган бўлиб, 1697 йилгача оққушлар фақат оқ рангда эканлигига ишонишган, ammo кейинчалик олимлар Ғарбий Австралияда қора оққушлар популяциясини топишган.

"Қора оққуш" асарида Н. Талеб бизни ҳамма жойда ақл бовар қилмайдиган ва олдиндан айтиб бўлмайдиган воқеалар кутаётганини кўрсатиб берди.

Шу сабабдан ҳам таълим тизими бундай “қора оққуш”ларга тайёр туриши учун анча тизимли муаммоларни ечишни тақоза этади.

Нассим Талебнинг фикрича, "қора оққушлар" билан тўхнаш келган ҳар қандай тизим, ёки паршаланиши ёки яна ҳам такомиллашиши мумкин.

Шу сабабдан ҳам ҳозирги замонавий таълим тизимида антимўрт авлодни шакллантириш орқали антимўрт иқтисодий ривожлантириш талаб этилади. Антимўрт таълим тизими нафақат таълимда “hard skills” (“қаттиқ кўнликма”) ва soft skills (“юмшоқ кўнликма”) биргаликда олиб бориш зарур. Агарда таълимда “hard skills” (“қаттиқ кўнликма”) - фақат касбий билимлар берилиб, ammo soft skills (“юмшоқ кўнликма”) – шахсий (универсал) билимлар берилмас экан, шахс ҳозирги мураккабликга жавоб беролмасдан мўрт бўлиб қолади. Шунинг учун таълимда касбий билимлар билан бирга универсал ҳаётий билимлар (қарорлар қабул қила олиш, креатив фикрлаш, танқидий тафаккур юритиш, коммуникативлик, кўпвариантли (ночизиқли) тафаккур юритиш, тadbиркорлик қобилияти ва ш.ў.) ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бундай парадигма антимўрт таълим тизимини ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга. Бу ўз навбатида ҳозирги мураккаб глобал бозор муносабатлари шароитига мос келади.

Хулоса қилиб айтганда, ҳозирги мураккаб, башорат этиб бўлмас, ноаниқлик шароитида таълим ва иқтисодий тизимларни тадқиқ этишда Н.Талебнинг “Антимўртлик”, ва “Қора оққуш” назарияси методологик аҳамияти катта. Шунингдек ҳозирги шароитда таълим тизимида фаолият олиб боришда тизимларнинг муртликга қарши туриши, ҳар қандай ноаниқликларга, тасодифларга бардошли бўлиши учун тизимнинг антимўртлик хусусиятини ривожлантиришни тақоза этади. Акс ҳолда тизимлар ҳар қандай ташқи босимларга, тасодифларга, стрессорларга бардош беролмасдан мўртлашиб, синиш, паршаланиш ҳавфлари мавжуд. Бунинг учун таълим тизими антимўрт авлодни тарбиялашда янги парадигмани тадбиқ этишни тақоза этмоқда. Антимўрт таълим тизими антимўрт иқтисодий тизимнинг шаклланиши ва ривожланшининг асосий омили бўлиб ҳисобланади.

REFERENCES

1. Нассим Николас Талеб. «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса». ООО "Издательская Группа «Азбука-Аттикус», М.: КоЛибри, 2015.
2. Нассим Николас Талеб. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М.: КоЛибри, 2022 (2-ое изд.).